

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Махсудов Р.А.

Ферганский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250238>

Аннотация

На статью Махсудова Р.А. на тему: «Совершенствование теоретических знаний учащихся старших классов по предмету «физическая культура»

В статье представлены результаты экспериментальных исследований по совершенствованию системы теоретических знаний учащихся X-XI классов общеобразовательных.

Ключевые слова: мониторинг, методика, инновации, социологические исследования, педагогический эксперимент, старшеклассники,

Наряду с практической частью образовательного процесса по физической культуре в системы народного образования, актуальной проблемой становится является теоретической части учебной программы по физической культуре, представленного в государственных стандартах. Фактор недостаточного знания теоретических основ физической культуры у учащихся X-XI классов средней общеобразовательной школы был выявлен в процессе проведения социологических исследований. Аналитический мониторинг педагогических способностей учителей физической культуры осуществляющих учебный процесс в старших классах школьного звена образования выявил факт, что теоретическому разделу осуществляемого в процессе урока на базовых занятиях по физической культуре предусмотренных учебным планом не уделяется должного внимания. (1)

Проведенные исследования методом анкетирования выявили, что основная масса опрошенных учителей физической культуры работающих с учащимися X-XI классов не уделяют внимание только практической деятельности с направленностью на освоение навыков и умений необходимых при проведении итоговых результатов, при этом теоретическая часть подготовки не учитывается.

Проведенный анализ доступной научно-методической литературы по данной проблематике позволил выявить, что были проведены выявлены лишь фрагментарные исследования, направленные на теоретическую подготовленность школьников в сфере физической культуры и не обнаружено научно-обоснованных инновационных методических рекомендаций по улучшению данного процесса.

На ранних этапах наших исследований при разработке «профессиограммы учителя физической культуры» для работы в старших классах были подробно изложены цели и задачи стоящие перед учителями физической культуры, где в их обязанности входило преемственное повышение с учетом их возраста, уровня физкультурно-теоретической грамотности.

Несмотря на положительные сдвиги, происходящие в последнее время в сфере школьного физкультурного образования, все еще слабым звеном остается проблема обучение основам теории физической культуры.

В этой связи, был проведен педагогический эксперимент в общеобразовательной школе № 29 г. Маргилана Ферганской области. В эксперименте участвовало 60 школьников старших классов, распределенных на одну контрольную и две экспериментальные группы. В состав каждой группы вошли по 20 учеников. Наш выбор данной возрастной группы обусловлен тем, что именно в этом возрасте возникает осознанная необходимость овладения теоретическими знаниями в области здоровьесберегающих технологий.

В процессе проведения педагогического эксперимента в старших классах общеобразовательной школы нами было рекомендовано о выделении до 4 часов в годичном цикле обучения теоретических уроков равномерно распределенных по четвертям. (2)

Контрольная группа занималась по общепринятой программе базовой физической культуры общеобразовательной средней школы проводимых традиционным образом, где в процессе каждого занятия были включены темы входящих в образовательный минимум по предмету «Физическая культура»

По результатам проведенных социологических исследований в экспериментальных группах, было принято решения о проведении теоретических занятий в процессе целого урока физической культуры, чем изучение их по темам в начале каждого урока, который не всегда проводился учителями непосредственно перед практическими занятиями, что на наш взгляд обусловлено нарушением целостности восприятия.

Во второй экспериментальной группе теоретические знания, помимо проведения учителем базового урока физической культуры, предлагалось выполнение домашних заданий по изучаемой теме программы, что экспериментально было доказано о целесообразности данной формы изучения теоретического материала и способствующих успешному освоению с возможностью творческого осмысления.

Уровень теоретической подготовленности учащихся старших классов определялся на основе использования специально разработанной анкеты основанной на программном материале предусмотренного государственными стандартами по физической культуре.

Тестирование проводилось на учащихся X-X1 классов в два этапа, где исходные данные были получены в середине сентября, а итоговые – в середине марта 2019г.

Созданная экспертная комиссия по результатам математической обработки результатов тестирования проводила оценку знаний по стандартным нормативам основ теории физической культуры.

С целью определения достоверности взаимосвязи применяемой инновационной методики по увеличению объема теоретических знаний в каждой четверти и их влияние на развитие физических качеств юношей старших классов, было проведено контрольное тестирование двигательных возможностей.

Результаты проведенного эксперимента исходного и итогового тестирования двигательных способностей учащихся старших классов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Группа		Контрольные испытания(n=60)											
		Бег 30 м			Челночный бег 3x10 м			Кроссовый бег			Подтягивание		
		x	σ	%	x	σ	%	x	σ	%	x	σ	%
Контрольная	До	5,4	0,2	4,1	9,4	0,1	8,1	1039,4	98,9	11,8	3,5	1,5	85,1
	После	5,3	0,1		8,8	0,2		1167,0	108,2		7,7	1,8	
Экспер.1	До	5,4	0,2	4,2	9,4	0,2	8,1	1070,9	103,2	12,2	3,9	1,7	86,4
	После	5,2	0,3		8,5	0,3		1193,1	82,3		7,3	1,7	
Экспер.2	До	5,4	0,2	8,7	9,3	0,1	8,1	1098,2	94,6	12,3	3,8	1,4	87,7
	После	4,9	0,3		8,7	0,2		1194,1	91,0		7,1	4,5	

Во второй экспериментальной группе, где осуществлялось проведение теоретических знаний в каждой четверти с дополнительным выполнением домашних заданий по рекомендации учителя физической культуры, прирост в уровне физических качеств находился в средних пределах от 8,7% до 87,7%.

В первой экспериментальной группе, где рекомендовалось изучению теоретических основ физической культуры в каждой четверти по одному теоретическому уроку, прирост двигательных способностей находился в пределах от 4,2% до 86,4%.

Анализ полученных результатов выявил, что средний показатель баллов в исходном тестировании во всех трех группах недостоверно идентичен, однако при итоговом тестировании было выявлено в первой экспериментальной группе прирост в 5,7%, во второй экспериментальной группе прирост составил 4,5%, а в контрольной группе – 3,9%.

По результатам проведенных педагогических исследований обучение учащихся X-X1 классов основам теоретических знаний экспериментально выявлено, что наряду с базовыми уроками физической культуры, освоение теоретических знаний в домашних условиях более эффективно в сравнении с учащимися контрольной группы, обучающихся традиционным способом.

Результатами проведенного исследования было установлено что:

1. В практике уроков физической культуры в общеобразовательных школах недостаточно внимания уделяется обучению основам теории физической культуры.
2. Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что изучение теоретических основ физической культуры в процессе отдельного урока в каждой четверти годичного цикла обучения способствует повышению уровня теоретической подготовленности учащихся старших классов и не отражается на развитии их двигательных возможностей..

Литература:

1. Матвеев, Л. П. Методика физического воспитания с основами теории: Учебное пособие / Москва 2004- 286 с.
2. Ханкельдиев Ш.Х. Физический статус учащейся молодежи. Ташкент монография 2018 - 342с.